

**NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS DE DISCENTES DA
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO
um olhar para as questões de gênero na formação inicial**

*Girlene Rodrigues Cordeiro
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
girlenerodrigues803@gmail.com*

*Luzia de Fatima Barbosa Fernandes
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
luzia.fernandes@uftm.edu.br*

Resumo: Este trabalho apresenta um projeto de mestrado cujo objetivo geral é apresentar uma análise das trajetórias de alunas do curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFTM, área Matemática, para identificar as implicações da história de vida na escolha pelo curso. A questão de pesquisa é: quais são os efeitos da trajetória de vida das mulheres na escolha pelo curso de Licenciatura em Educação do Campo – área Matemática – da Universidade Federal do Triângulo Mineiro? A pesquisa terá abordagem qualitativa com o uso metodológico da História Oral com o objetivo de escrever as narrativas (auto)biográficas das discentes em formação inicial. Nosso referencial teórico se pauta nos estudos de gênero na formação docente, em especial na formação em Educação do Campo. Os resultados esperados são: compreender de que maneira as mulheres se constituem professoras de matemática através das suas vivências como mulheres do campo e contribuir para os estudos de gênero na área da Educação Matemática, especialmente no âmbito da Licenciatura em Educação do Campo.

Palavras-chave: Educação do Campo; História de Vida; Gênero; Educação Matemática.

1 Introdução

Este trabalho trata-se de um projeto de mestrado que está em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECM), da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas (FAPEMIG). A pesquisa tem por objetivo geral analisar a trajetória de alunas do curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFTM, área da Matemática, buscando identificar as implicações da história de vida na escolha pelo curso. Dentre os objetivos específicos, intencionamos investigar as consequências dos estereótipos de gênero no processo de formação docente. Desse modo, nossa questão de pesquisa é: quais são os efeitos da trajetória de vida das mulheres na escolha pelo curso de

Licenciatura em Educação do Campo – área Matemática – da Universidade Federal do Triângulo Mineiro?

Por meio da recomposição de suas trajetórias, as futuras professoras serão levadas a refletir e significar os acontecimentos de suas vidas, que de algum modo possam ter impactado suas histórias. As falas ou escritas acerca de suas trajetórias pessoais e profissionais permitem que professoras(es) possam desenvolver novos olhares acerca de suas vivências, bem como da sua realidade, da cultura e do mundo à sua volta; além de revelar saberes e conhecimentos relacionados à sua prática de vida e à sua profissão (Cunha, 2007). Para Delory-Momberger (2011, p. 341), a narrativa é o que dá forma à vivência e às experiências dos seres humanos, ou seja, “dá lugar à história de vida”.

Assim sendo, a fim de alcançar os objetivos da pesquisa, estão sendo realizadas leituras na área da Educação do Campo, de gênero e de trabalhos que relacionam as duas temáticas para construir o referencial teórico bibliográfico. Deste modo, a próxima seção apresentará as reflexões realizadas até o momento a respeito desses trabalhos.

2 Revisão de literatura

A Educação do Campo se apresentou no contexto brasileiro no fim da década de 1990 em um movimento de oposição ao Ensino Rural, predominante no país naquela época e bastante criticado por proporcionar ao público do campo um ensino precarizado, que desconsiderava as particularidades das comunidades pois se pautava em um modelo de ensino urbano (Fernandes, 2023).

De acordo com Caldart (2010), tendo em vista o percurso histórico marcado e moldado pelos movimentos de lutas sociais camponesas, a Educação do Campo não pode ser desvinculada do seu caráter crítico e de reivindicação de direitos.

Nesse sentido, conforme salientado por Fernandes (2006), para o desenvolvimento do território camponês são necessárias políticas educacionais que reconheçam e atendam o campo como um território de diversidade. Esses diálogos desenvolvidos através de movimentos sociais que colocaram em evidência as necessidades dos camponeses ajudaram a construir um novo formato de escola que contextualiza a vida, o trabalho e a cultura dos povos do campo (Silva, 2006). Neste contexto, a Pedagogia da Alternância

surge como um meio de possibilitar o acesso à escola de crianças e adolescentes de famílias agricultoras.

No âmbito do Ensino Superior, tem sido possível observar os resultados das lutas dos movimentos sociais pelos princípios da Educação do Campo na adoção de cursos ofertados a partir da formação por alternância em universidades brasileiras, permitindo assim que os estudantes tenham acesso ao Ensino Superior sem que precisem abandonar o trabalho no campo (Molina, 2010). Como é o caso do curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em funcionamento desde 2014.

Os cursos de Licenciatura em Educação do Campo, ao se organizarem metodologicamente propondo uma divisão curricular entre Tempo Escola e Tempo Comunidade, possuem práticas formativas que visam preparar os educadores para “a habilitação da docência por área de conhecimento, para a gestão de processos educativos escolares e, também, para a gestão de processos educativos comunitários” (Molina; Freitas, 2011, p. 28).

Sendo assim, os ideais da Educação do Campo envolvem a formação de sujeitos críticos com autonomia para compreender seu valor histórico, bem como sua classe social, seus direitos e suas potencialidades, de forma que a educação seja entendida como uma ferramenta de transformação social (Sá; Molina; Barbosa, 2011).

De acordo com Molina (2010), embora sejam notáveis as conquistas dos movimentos sociais camponeses após longos anos de luta, é indispensável manter o diálogo para a reivindicação dos direitos de políticas públicas que buscam suprir as desigualdades de acesso e permanência à escola. Scherer-Warren (2008) chama a atenção para as contribuições das pesquisas sociais nesse sentido, uma vez que, para a incorporação de práticas pedagógicas adequadas à realidade do campo, é imprescindível ter conhecimento acerca desse cenário.

Ao olhar para as vivências das mulheres do campo, Costa (2024) discute o termo “feminismo camponês-popular” ao chamar a atenção para os movimentos organizados de mulheres camponesas com o objetivo de atender às demandas e particularidades das mulheres que vivem no campo, incluindo a luta pela participação sindical e por melhorias nas condições de saúde. Esses movimentos se iniciaram na década de 1980 e tiveram

grande importância na trajetória das mulheres do campo, tendo em vista que essas, em comparação com as mulheres urbanas, se encontram em situações de mais vulnerabilidades e sofrem formas específicas de violências.

Louro (2014), destaca a importância de que hoje sejam evidenciadas as histórias das mulheres, levando em consideração o fato de que a história dos homens foi contada por muitos anos e, ainda, tendo sido considerada como a história geral. A autora destaca a importância dos estudos feministas nesse processo de expor as inúmeras formas de silenciamento, submetimento e opressão sofridas pelas mulheres, sendo indispensáveis “para que se visibilizasse aquelas que, histórica e linguisticamente, haviam sido negadas ou secundarizadas” (Louro, 2014, p. 41).

Sendo assim, a escolha desta temática para uma pesquisa de mestrado na área de Educação Matemática justifica-se pelo propósito de dar voz às mulheres que por muitos anos foram silenciadas, permitindo que essas mulheres camponesas, que estão agora no ensino superior vivenciando um curso de Licenciatura em Educação do Campo, constituindo-se como professoras de Matemática, possam contar as suas histórias.

Assim sendo, por meio das narrativas (auto)biográficas, as futuras professoras de Matemática poderão revelar como se reconhecem, “suas maneiras de sentir, aprender e se relacionar com os outros e com o mundo” (Cunha, 2007, p. 109). Além disso, poderão expor suas experiências educacionais enquanto alunas da educação básica e do ensino superior. De acordo com Louro (2014), quando se trata de gênero, a instituição escolar é produtora de diferenças, distinções e desigualdades; uma vez que sua estrutura física, suas normas sobre comportamentos e práticas, e suas técnicas de ensino e estratégias de avaliação são todas voltadas para a constituição de meninos e meninas, o que se estenderá para fora da escola e para a vida adulta.

No âmbito da Educação Matemática, Neto e Valero (2020) chamam a atenção para a diferença da maneira como os corpos masculinos e femininos se conectam com a Matemática; para as autoras, essas diferenças estão relacionadas com o modo com o qual a cultura escolar e a aprendizagem de Matemática na instituição escolar incorporam conjecturas no que tange suas capacidades, seus *status* e suas possibilidades.

3 Referencial metodológico

Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual serão realizadas entrevistas semiestruturadas para a produção das narrativas (auto)biográficas das mulheres entrevistadas. De acordo com Farias (2022), as abordagens narrativas, que permeiam os percursos formativos dos professores, proporcionam a possibilidade de análise e reflexão acerca de concepções, práticas, atitudes, dentre outros.

As narrativas serão constituídas por meio da metodologia da História Oral, evidenciando a centralidade das vozes das discentes sobre o modo como se veem mulheres no curso de formação docente. Meihy e Holanda (2015) definem a História Oral como um conjunto de técnicas que tem seu início na elaboração de um projeto e seu desenvolvimento no estabelecimento do grupo de pessoas a serem entrevistadas.

Para Fernandes (2014), a biografia é resultado de um agenciamento coletivo, um exercício no qual o sujeito se fragmenta e se constitui como narrativa. Ao narrar, o sujeito se insere em um movimento de revisitar e refletir sobre suas experiências em processo de se conectar com o outro e com o meio sócio-histórico-cultural de forma a pensar criticamente acerca de suas experiências vivenciadas no percurso de sua trajetória pessoal e profissional, estando em diálogo com as próprias ações e em conexão consigo mesmo (Farias, 2022).

4 Conclusão

Como resultados, esperamos por meio das narrativas (auto)autobiográficas compreender como as mulheres se constituem professoras de Matemática a partir das suas vivências enquanto mulheres do campo. Vale destacar também, as contribuições para os estudos de gênero na Educação Matemática, principalmente no âmbito da Licenciatura em Educação do Campo, entendendo que novos olhares e novas histórias podem acrescentar novas formas de compreender os efeitos dos estereótipos de gênero na constituição do tornar-se professora.

Referencial Bibliográfico

CALDART, Roseli Salete. Educação do Campo: notas para uma análise de percurso. MOLINA, Mônica Castagna (Org.). **Educação do campo e pesquisa II: questões para reflexão**. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2010. p. 103-126.

COSTA, Thais de Sousa. **Trajetórias Formativas de Mulheres do Curso de Licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal do Triângulo Mineiro.** 2024. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) – Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, MG, 2024.

CUNHA, Renata Barrichelo. Lembranças de Escola na Formação Inicial de Professores. In: PRADO, Guilherme do Val Toledo; CUNHA, Renata Barrichelo. **Percursos de Autoria:** exercícios de pesquisa. Campinas, SP: Alínea, 2007. p. 97-111.

DELORY-MOMBERGER, Christine. Fundamentos epistemológicos da pesquisa: biográfica em educação. **Educação em Revista**, v. 27, p. 333-346, 2011.

FARIAS, Gerson dos Santos. **Narrativas autobiográficas do percurso formativo de egressos da licenciatura em matemática da UFMS/CPTL.** 2022. Mestrado em Educação Matemática; Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2022.

FERNANDES, Bernardo Mançano. Os campos da pesquisa em educação do campo: espaço e território como categorias essenciais. MOLINA, Mônica Castagna (Org.). **Educação do campo e pesquisa:** questões para reflexão. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2006. p. 27-39.

FERNANDES, Fernando Luís Pereira. Possibilidades de práticas formativas na Licenciatura em Educação do Campo na perspectiva da justiça social. **Revista Sergipana de Matemática e Educação Matemática**, v. 8, n. 2, p. 86–102, 2023. DOI: 10.34179/revisem.v8i2.18443. Disponível em: <<https://periodicos.ufs.br/ReviSe/article/view/18443>>. Acesso em: 19 mai. 2025.

FERNANDES, Filipe Santos. Biografia do Orvalho: considerações sobre narrativa, vida e pesquisa em Educação Matemática. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, v. 28, p. 896-909, 2014.

LOURO, Guacira Lopes. **Gênero, sexualidade e educação:** uma perspectiva pós-estruturalista. 16 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

LOURO, Guacira Lopes. Pedagogias da sexualidade. In: LOURO, G. L (org.). **O corpo educado: pedagogias da sexualidade.** Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. p. 7-42.

MEIHY, José Carlos Sebe Bom; HOLANDA, Fabíola. **História oral:** como fazer, como pensar. São Paulo: Contexto, 2019.

MOLINA, Mônica Castagna. FREITAS, Helana Célia de Abreu. Avanços e desafios na construção da educação do campo. In: MOLINA, Mônica Castagna. FREITAS, Helana

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

Célia de Abreu. (orgs). **Educação do Campo**. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Brasília-DF - Brasil, 2011.

MOLINA, Mônica Castagna. Reflexões Sobre o Significado do Protagonismo dos Movimentos Sociais na Construção de Políticas Públicas de Educação do Campo. MOLINA, Mônica Castagna (Org.). **Educação do campo e pesquisa II**: questões para reflexão. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2010. p. 137-150.

NETO, Vanessa Franco; VALERO, Paola. A (In)equidade de Gênero em Educação Matemática: Pesquisando as Pesquisas. (Org.) GONÇALVES, Harryson Júnio Lessa. **Educação Matemática e Diversidade(s)**. Porto Alegre – RS: Editora Fi, 2020.

SÁ, Lais Mourão; MOLINA, Mônica Castagna; BARBOSA, Anna Izabel Costa. A produção do conhecimento na formação dos educadores do campo. In: MOLINA, Mônica Castagna. FREITAS, Helana Célia de Abreu. (orgs). **Educação do Campo**. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Brasília-DF - Brasil, 2011.

SCHERER-WARREN, Ilse. Para uma metodologia de pesquisa dos Movimentos Sociais e Educação do Campo. In: MOLINA, Mônica Castagna. **Educação do Campo e pesquisa**: questões para reflexão. Brasília: Ministério de Desenvolvimento Agrário, 2006. p. 117-132.

SILVA, Maria do Socorro. Da raiz à flor: produção pedagógica dos movimentos sociais e a escola do campo. MOLINA, Mônica Castagna (Org.). **Educação do campo e pesquisa**: questões para reflexão. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2006. p. 60-93.